

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 701 sahifa.
2025-yil, 29-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQUISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
Xolikova Oydin Olimjonovna	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
Z.Teshayev	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
Ismailov Allayor Rashidovich	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
Abduraxmonov Akmal Nurmatov o'g'li	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'lqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Муқаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнора Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEXANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
Xomidov Xojjakbar Adxamovich	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
Suleymanova Shoira Alavxanovna	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
Botirova Sarvinoz Bobir qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
Sulaymonov Farrux Shuxratovich	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
Ibrohimov D.M.	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
Saparov Islom O'Imasovich	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
Tursunov Mustafo Mirzayevich	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMIDA INSTITUSIONAL HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI	524
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	528
Bobojonova Sevara Baxrombek qizi	
MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI "SMART" MODELI	533
Norov Murodjon Maxmudovich	

TOMORQADAN SAMARALI FOYDALANISH- KAMBAG'ALLIK MUAMMOSINI YUMSHATISHNING MUHIM OMILI	539
Xamidjon Shaxobov	
SUG'URTA KORXONALARIDA REZERVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	544
Najimova Nigora	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA XITOY BOZORINING O'RNINI	549
Mardanov Aziz Yusupovich	
THE IMPORTANCE OF GREEN ENERGY IN THE ECONOMY OF FERGANA REGION: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS	555
Khayrullaev Zoidjon	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING UNDIRILISHI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	559
Mitillayev Ibrohimjon Tursunpulatovich	
RAQAMLI MOLIVAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	563
Muyassarzoda Fayziyeva	
MOLIVAVIY MEXANIZM SIFATIDA SUG'URTA TASHKILOTLARI TO'LOVGA LAYOQATLILIGINI BELGILASHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	570
Abdullayev Erkinjon A'zamovich	
MAMLAKAT YAIM QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL USULLARI ASOSIDA PROGNOZLASH	578
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
XALQARO TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	585
Eshtaev Alisher Abdug'aniyevich, Ivatov Irisbeg	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	590
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	595
Abdujabbarov Abdulaziz Abdurashid o'g'li	
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	600
Бекбаева Феруза Бахтиеровна	
BARQAROR MOLIVAVIY RENTABELLIK BANKLARNING DAROMADLILIGINI TA'MINLASH OMILI SIFATIDA.....	606
Umarov Davron Shavkatovich	
REKLAMA XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR.....	612
Xamrakulov Azamat Baxritdinovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS) В ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИИ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ	618
Атабоева Шахризода Равшановна, Бекчанов Бекчан Юлдашевич	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	623
Киличева Ф.Б.	
DAVLAT TIBBIYOT MUASSASALARIDA DEBITORLAR VA KREDITORLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	628
Sultonova Mushtariy Abdulabbosovna	
NARX BELGILASH-IQTISODIY MANFAATDORLIKNING ASOSIY OMILI VA NARXNI SHAKLLANTIRISH TAMOIYILLARI	635
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	

SUTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAHLIL QILISH.....	639
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
O‘ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TARIF STAVKALARINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI FISKAL BARQARORLIKNI KUCHAYTIRISH (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	644
Rizayev Mirmahmud Xotamjanovich	
IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINING XORIY TAJRIBASI.....	652
Akrom Mardiyev	
O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGI TAHLILI	659
Ulashbayev Shohruh Abdivaxobovich	
CHARACTERISTICS OF APPLYING NEW HETEROCOMPOSITE POLYMER MATERIALS IN ENGINEERING ACTIVITIES	665
Umida Ziyamukhamedova, Mirjalol Abdulakimov	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ «МАХАЛЛАБАЙ»: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	672
Қосимжонов Нозимжон Қозимжон ўғли	
EKOLOGIK AUDITNI TASHKIL ETISHDA RISKLARNI JORIY ETISH TARTIBI	676
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
CORPORATE CULTURE AND ITS ROLE IN TALENT MANAGEMENT	683
Shoyunusova Arofat, Sanjar Mirzaliev	
SIRDARYO VILOYATI SHAROITIDA BIOMASSA ASOSIDA OZUQA ISHLAB CHIQRISH IMKONIYATLARI.....	687
Xazratkulov Niyoz Namazbayevich	
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ	692
Воронин Сергей Александрович, Азимова Феруза Маликовна	

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Воронин Сергей Александрович

Главный специалист, Институт бюджетно-налоговых научных исследований при Министерстве экономики и финансов, д.э.н., проф. Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
ORCID: 0000-0003-2288-8365
ResearcherID Web of ScienceM-7927-2017
Email: Sergey_voronin63@yahoo.com

Азимова Феруза Маликовна

Старший преподаватель
Ташкентского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова
ORCID: 0009-0002-02816-726X
Researcher ID Web of Science:
HNR-0687-20123
Email: feruzaazimova905@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты воздействия хозяйственного механизма на стоимостную оценку основных факторов производства и обеспечение эквивалентного межотраслевого товарообмена. Особое внимание уделено анализу тенденций государственного регулирования ценообразования, налогообложения и других экономических инструментов, влияющих на формирование цен. Цель исследования заключается в обосновании направлений повышения эффективности регулирования ценообразования, разработке мер по обеспечению условий эквивалентного межотраслевого обмена в базовых отраслях национальной экономики, справедливой стоимостной оценки факторов производства и сдерживанию необоснованного роста затрат и цен субъектов естественных монополий. По результатам исследования сформулированы рекомендации, направленные на совершенствование функционирования хозяйственного механизма в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: ценообразование, налогообложение, цены и ценообразование, хозяйственный механизм, рентабельность продукции, рыночная экономика.

Annotatsiya. Maqolada xo'jalik mexanizmining ishlab chiqarish omillarining qiymat bahosiga hamda tarmoqlararo ekvivalent tovar almashinuviga ta'siri bo'yicha nazariy va amaliy jihatlar ko'rib chiqiladi. Narx belgilash, soliqqa tortish hamda narx shakllanishiga ta'sir etuvchi boshqa iqtisodiy instrumentlarni davlat tomonidan tartibga solish tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi – narxlarni tartibga solishni takomillashtirish yo'nalishtirishni asoslash, milliy iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarida ekvivalent almashinuv sharoitlarini ta'minlash, ishlab chiqarish omillarining adolatli qiymat bahosiga erishish hamda tabiiy monopoliya subyektlari mahsulotlari tannarxi va narxlarining asossiz o'sishini jilovlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishdir. Tadqiqot natijalari asosida bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik mexanizmining samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: narx belgilash, soliqqa tortish, narxlar va narx shakllanishi, xo'jalik mexanizmi, mahsulot rentabelligi, bozor iqtisodiyoti.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of the influence of the economic mechanism on the value assessment of the main factors of production and the achievement of equivalent intersectoral exchange. Particular attention is paid to the analysis of trends in state regulation of pricing, taxation, and other economic instruments affecting price formation. The purpose of the study is to substantiate the directions for improving the efficiency of price regulation, to develop measures aimed at ensuring the conditions for equivalent intersectoral exchange in the basic sectors of the national economy, achieving a fair value assessment of production factors, and restraining the unreasonable growth of costs and prices of natural monopoly entities. Based on the research results, recommendations are formulated to enhance the effectiveness of the economic mechanism under market economy conditions.

Keywords: pricing, taxation, prices and pricing, economic mechanism, product profitability, market economy.

ВВЕДЕНИЕ

В экономике Республики Узбекистан продолжается реализация рыночных реформ. Проводится модернизация налогообложения субъектов предпринимательства, денежно-кредитной политики и других инструментов хозяйственного механизма. В целях завершения построения фундамента рыночной экономики в 2024 г. в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-109 от 4 марта 2024 г. в стране был введён План мер по проведению реформ в стратегических направлениях в 2024 году¹. Среди них – дальнейшая либерализация экономики и уход государства от доминирования в ней, поддержка развития микробизнеса, малого и среднего предпринимательства.

Президент Узбекистана, Ш. Мирзиёев, выступая 17 октября 2024 г. на совещании по обсуждению ожидаемых экономических результатов по итогам года, отмечал, что структурные изменения будут осуществляться не путем вмешательства в деятельность предпринимателей, а за счет цифровизации, внедрения технологий искусственного интеллекта и легализации теневой экономики. Для достижения данных приоритетов будет поддерживаться локализация производства, удлинение цепочки добавленной стоимости и повышение производительности труда в каждой отрасли².

Правительство республики намерено реализовывать меры по дальнейшему проведению системных реформ, в частности: приватизация государственной собственности, радикальное сокращение государственных расходов и налоговой нагрузки на бизнес, продолжение реформ в банковской и внешнеэкономической сферах, проведение реформ в энергетике и аграрном секторе.

Необходимо отметить, что в последние десятилетия в научных кругах, под влиянием глубокого распространения либеральных идей, внимание к изучению проблем формирования хозяйственного механизма существенно снизилось. В широких научных и практических кругах укрепилось мнение, что исследование этой проблемы не имеет смысла, так как рынок и его главные составляющие (частная собственность, спрос и предложение, конкуренция, антимонопольная политика, рыночные цены) – сами будут регулировать сложную систему межотраслевых связей и деятельность предпринимательства. Однако, опыт рыночных реформ в странах бывшего СССР показал, что чрезмерный уход государства от экономики, полномасштабная либерализация деятельности предприятий, приватизация государственной собственности приводит к масштабным ценовым искажениям, усилению диспаритета цен в межотраслевой торговле, сжатию платежеспособного спроса на макроуровне, опережающему росту потребительских цен по сравнению с ростом заработной платы в реальном секторе экономики, ухудшению торгового баланса (опережающий рост импорта страны, по сравнению с экспортом), росту внешнего долга. Деятельность в официальном секторе экономики нередко становится малопривлекательной. Растёт доля теневой и ненаблюдаемой экономики. Увеличивается разрыв создаваемого потенциала между регионами. Всё это негативно сказывается на устойчивости экономического роста, поступлении бюджетных средств, покупательной способности доходов населения, занятости и других показателях социально-экономического развития страны.

После последних трёх десятилетий социально-экономического развития России в условиях либеральной концепции экономика страны, хозяйственный механизм её управления требует внесения существенных изменений. Так, М. Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, июнь, 2025 г.) отметил, что модель роста российской экономики, работавшая в последние годы, исчерпала свой ресурс, для дальнейшего развития нужен шаг вверх, на следующую технологическую и организационную ступень³. Одним из главных технологических трендов,

1 О приоритетных мерах по реализации в 2024 году реформ по основным направлениям, определенным в Стратегии «Узбекистан - 2030». Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 марта 2024 года № ПП-109. – Текст: электронный. - URL: <https://lex.uz/docs/6854909>

2 Вместе с увеличением поступлений оптимизируем расходы. Президент - о госбюджете на 2025 год. – Текст: электронный. - URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/10/18/budget-2025/>

3 В Кремле признали исчерпание модели роста экономики России. <https://lenta.ru/news/2025/06/16/ischerpano/>

который меняет облик экономики, является «платформизация экономики», которая выступает базовым условием для новой экономической революции.

Исходя из этих соображений М. Орешкин предлагает рассматривать на перспективу две концепции регулирования экономики. Первая концепция - это зафиксировать экономические свойства платформы, смириться с ними, признать их естественными монополиями и перейти к регулированию размера комиссии (по аналогии «Газпрома» или Российских Железных Дорог). Второй вариант концепции - создать платформам конкурентную среду. У обоих вариантов есть и плюсы, и минусы. В первом случае, зарегулировав комиссии, мы приостановим инновации. Во втором - возникнет риск, что платформы все равно останутся монополистами, поскольку будут просто поглощать стартапы, которые теоретически могли бы составить им конкуренцию. Платформы - это новая плановая экономика, но во главе не с человеческими институтами, а с алгоритмами. Важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста⁴.

В связи с этим, в условиях формирования новых структур на рынках товаров и услуг, их монополизации, повышения внешних рисков усиливается проблема обеспечения эффективности государственного воздействия на предпринимательскую деятельность при помощи хозяйственного механизма.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной экономической науке ещё не сложилось общепринятого определения такой сложной категории, как хозяйственный механизм регулирования экономики. Этот термин широко применялся в условиях плановой экономики в период до 1991 года. Проблематика этого понятия глубоко разрабатывалась в 80-е годы прошлого века такими экономистами, как А.И. Абалкин, И.М. Братищев, Ю.М. Осипова, Я. Корнаи.

Целью исследования является разработка предложений по повышению эффективности действия хозяйственного механизма в условиях рыночной экономики и расширения цифровизации всех административных процессов.

Методология исследования

В процессе исследования в качестве методологической основы применялся ряд методов финансового и экономического анализа. В частности, использовались методы экономического, эконометрического и логического анализа, сравнительного анализа, группировки данных, а также статистические и другие методы.

Анализ и результаты

В любой стране большое значение принадлежит хозяйственному механизму, который представляет собой совокупность форм и методов организации деятельности в отраслях экономики, а также государственного воздействия на деятельность предпринимателей. Как показывают результаты многочисленных исследований, рыночная экономика не может развиваться устойчиво без эффективного государственного регулирования. В то же время, планово-административная экономика также не может развиваться без негативных последствий, не используя в своем арсенале рыночные инструменты регулирования хозяйственных связей. Это вывод подтверждается как опытом развития бывшего СССР и других социалистических стран, так и последующей практикой стран СНГ и других постсоветских стран.

По утверждению Л.И.Абалкина, структура хозяйственного механизма включает в себя формы организации общественного производства, структуру и методы управления экономикой, формы экономических связей в народном хозяйстве, экономические стимулы и рычаги воздействия на производство, правовые формы и методы регулирования производства, социально-психологические факторы воздействия на производство. [1]

Известный российский экономист, Е.Г.Ясин включает в категорию «хозяйственная система», такие составляющие, как институциональная основа, система планирования, организационная структура и система стимулов. [2]

По мнению венгерского экономиста Я. Корнаи, категория «хозяйственный механизм», включает в себя и способы присвоения прибавочного продукта, в частности: система стимулирования для лиц, принимающих решения; роль политических органов и правительства в руководстве экономикой; законы и правительственные постановления, образующие формальный порядок регулирования экономической деятельности; неформальные «правила игры» и стереотипы поведения. [3]

4 Максим Орешкин: «Цифровые платформы - это новая плановая экономика». Современные механизмы экономического роста. 16.06.2025. <https://expert.ru/mnenie/maksim-reshkin-tsifrovye-platformy-eto-novaya-planovaya-ekonomika/>

Отдельные методологические и практические вопросы формирования хозяйственного механизма регулирования экономики были рассмотрены в трудах таких экономистов, как С. Кузьмин, [4] Г. Клейнер, [5] М. Мусин. [6]

Российский экономист А.В. Щенников обновил понятие «экономическая система», включив в неё признаки, отличающие рыночную и плановую экономики. Такими признаками, по его мнению, являются: [7]

1. Организационная структура экономики. В плановой экономике это иерархическая структура организации и управления процессом общественного производства, в рыночной - множество экономических субъектов, стремящихся к максимизации прибыли.

2. Методы управления производственным процессом. Эти методы включают планирование, стимулирование и т.д. В рыночной экономике имеют место стихийные процессы регулирования (саморегулирование, самонастройка хозяйственного механизма), а также косвенное регулирование.

3. Контроль и распределение ресурсов. Механизм распределения ресурсов может быть стихийным, либо централизованным. Во втором случае большинство ресурсов находится в собственности или под контролем государственных органов.

4. Процесс ценообразования. Способ и механизмы формирования цен и доходов, которые имеют место в экономике. В рыночной системе - это стихийный механизм ценообразования на основе спроса и предложения, в плановой экономике - регулирование цен специально созданными для этого органами.

5. Институциональная база включает прежде всего набор «правил игры» для экономических субъектов. Они выражаются в законодательстве, наличии органов, которые следят за его соблюдением. С их помощью оформляется система экономических отношений и обеспечивается согласованное функционирование хозяйственного механизма.

6. Социально-психологические факторы - стереотипы поведения экономических субъектов, их обычный образ жизни и способ мышления. Данные элементы оказывают непосредственное влияние на общественное производство и предпринимательскую деятельность.

Данная система элементов хозяйственного механизма разработана Щенниковым на основе классификации Абалкина, с некоторыми поправками. В разделе «процесс ценообразования» Щенников ввёл понятие «способ и механизм ценообразования», поскольку в рыночной экономике такие показатели, как цена, прибыль, издержки являются «сигналами» (т.е. стимулами) для производителя и напрямую воздействуют на объем и качество производства. Для плановой экономики они заменяются фондами поощрения и т.д., однако их функция остается прежней - стимулирование и приведение в действие процесса производства. Данная классификация, на наш взгляд, актуальна и для современного этапа рыночных преобразований.

По мнению А.Н. Задорожной, модель хозяйственного механизма представляет собой совокупность институтов, принципов, методов и форм хозяйствования, посредством которых осуществляется согласование общественных, групповых и частных интересов и обеспечивается функционирование экономики. [8] Задорожная считает, что динамичный характер развития экономики на современном этапе требуют формирования целостной системы функционирования экономики, основанной на использовании рыночных механизмов и методов государственного регулирования. В связи с этим и возникает, по её мнению, потребность глубоко изучения теоретических аспектов формирования хозяйственного механизма, являющийся формой взаимодействия объективных закономерностей развития общества (законов) и субъективной деятельности людей. Данная идея экономиста справедлива и для современного этапа экономических реформ. Задорожная справедливо отмечает, что критерием соответствия государственного воздействия на экономику характеру экономических законов становится уровень её управляемости.

На наш взгляд, в соответствии с определением хозяйственного механизма, он включает в себя различные элементы экономической системы, такие как экономический механизм, системы государственного и общественного регулирования, а также институциональную среду. Данные элементы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. В этой системе целесообразно правильно выбрать место рынка и его рыночных инструментов (либерализованные цены, частная собственность, конкуренция и др.).

Необходимо отметить, что основой хозяйственного механизма являются отношения собственности. Эффективность работы хозяйственного механизма во многом зависит от того, насколько справедливо распределена собственность в национальной экономике и доходы от ее использования. Если собственность распределена между гражданами, предпринимателями и другими субъектами более-менее равномерно и справедливо, то страна, как правило, развивается устойчиво и достигает установленных приоритетов.

Все сферы экономических отношений (производство, распределение, потребление и др.) воздействуют на хозяйственный механизм. В свою очередь, хозяйственный механизм сам по себе также воздействует на сферы экономических отношений, формируя хозяйственную систему. Хозяйственный механизм имеет важное значение в сфере распределения и обмена произведённых ценностей, в которых он обеспечивает связь между производителями и потребителями. При помощи инструментов хозяйственного механизма в рыночных условиях можно осуществлять корректировку распределения имеющихся ресурсов, их использование в качестве факторов производства, доведение до потребителей произведенной продукции и услуг, а также обеспечивать справедливую стоимостную оценку всех задействованных факторов (труда, земли, недр, основных средств, предпринимательской способности). Для этого могут быть использованы инструменты ценообразования и налогообложения. На наш взгляд, стоимостная оценка труда, земли и недр (полезные ископаемые), а также искусственного интеллекта должна расти более высокими темпами, чем других факторов производства.

Необходимо учитывать, что государственное регулирование экономики оказывает влияние на формируемый хозяйственный механизм, действие которого может быть направлено как на построение механизма хозяйствования в целом (как это имело место в условиях тотальной плановой экономики), так и на встраивание отдельных инструментов (например, ценообразование, регулирование цен, налогообложение) в экономическую политику.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, второй вариант даёт более продуктивный результат при реализации экономической политики. В данном случае правительство может устранять негативные последствия рыночного регулирования, применяя такие механизмы, как планирование, программирование, прогнозирование, оперативное управление и мониторинг ситуации. Результаты многочисленных исследований показывают, что применение только лишь механизмов денежно-кредитной политики часто не даёт положительных результатов для экономики в долгосрочной перспективе. Поэтому, государственное регулирование ценообразования в совокупности с другими инструментами хозяйственной системы позволит создавать устойчивую и сбалансированную среду на макроуровне.

Таким образом, хозяйственный механизм представляет собой систему, сочетающую в себе механизм саморегуляции экономики (рынок) и государственное воздействие на экономику (индикативное планирование) в целях справедливой оценки стоимости факторов производства, более равномерного распределения ресурсов и продуктов труда (прибыли).

Опыт успешных стран показывает, что современная экономика должна иметь мощный рыночный сектор, в котором производство и движение товаров осуществляется под влиянием спроса и предложения, т.е., функционирует на основе саморегуляции и интересов производителей и потребителей продукции. Рыночные отношения должны внедряться в тех секторах, в которых изначально имеется конкуренция как со стороны продавцов, так и покупателей. Так рыночные стимулы успешно работают на рынках потребительской продукции, работ и услуг. На этих рынках нет необходимости вводить государственное регулирование ценообразования и его инструменты. Развитая конкуренция распределяет товары и услуги в условиях самонастройки цен. Производители и продавцы сами решают, что им нужно выпускать, в каком объеме, при каких издержках (активно используются скидки с цены). Если они ошибутся, то их ждёт справедливое банкротство. Рыночные стимулы являются одним из инструментов хозяйственного механизма, которые нужно использовать в полной мере только в определённых отраслях экономики и сферах деятельности.

Однако, в экономике всегда существуют сферы деятельности, которые функционируют в условиях государственного мониторинга и регулирования. К таким сферам относятся сельское хозяйство, энергетика, базовые виды грузового и пассажирского транспорта, химическая промышленность, выпуск оборонной продукции, а также иные отрасли, определяющие экономическую безопасность государства. Для регулирования хозяйственных связей в этих отраслях допустимо использование таких инструментов хозяйственного механизма, как регулирование ценообразования и цен, прибыльности предприятий, осуществление мониторинга затрат на производство соответствующей продукции, работ или услуг. Простая логика говорит о том, что успешная страна не будет подвергать своё население и бизнес рискам от роста цен на электричество, коммунальные услуги, услуги железнодорожного грузового и пассажирского транспорта. Эффективное правительство не оставит без внимания состояние сельского хозяйства, химическую промышленность и строительство, так как от их развития зависит безопасность жизнедеятельности населения.

Правильно сформированная система государственного регулирования экономики благодаря инструментам хозяйственного механизма должна оберегать отечественный бизнес и население страны от внешних и внутренних шоков, позволять национальной экономике возвращаться в исходное состояние, если они вдруг неожиданно произойдут (например, неожиданное введение таможенных

пошлин Д. Трампа в 2025 году для ряда стран). Хозяйственный механизм может иметь защитный характер от негативных последствий рыночных регуляторов, позволяя перераспределять выгоды и издержки между экономическими агентами более справедливее, чем рынок (например, нельзя оставить сельское хозяйство без накоплений, так как это снизит уровень экономической безопасности страны).

При помощи осознанного использования экономических и административных методов государственного регулирования экономики, на наш взгляд, можно посылать сигналы хозяйствующим субъектам, налогоплательщикам, чтобы они учитывали приоритеты развития национальной экономики и делали правильный выбор при определении перечня производимой продукции, её количества и качества в условиях соблюдения прав собственности, заключенных контрактов и конкуренции (с учётом сокращения негативного влияния на состояние окружающей среды). Формирование эффективного хозяйственного механизма способно простимулировать выпуск тех видов продукции, которые крайне важны для значительной части населения и бизнеса, повышая прибыльность соответствующих сфер деятельности (например, при помощи сокращения налоговой нагрузки, введения ограничений на рост цен поставщиков и т.п.). Слаженная работа хозяйственного механизма особенно важна в условиях глобальной нестабильности и военных конфликтов.

Отлаженный хозяйственный механизм, представляющий собой совокупность и взаимодействие экономических структур, институтов, форм и методов хозяйствования, позволит добиться согласования интересов всех субъектов, обеспечивая устойчивое развитие экономики. Основная задача трансформации существующей хозяйственной системы состоит в том, чтобы разработать эффективные механизмы регулирования экономики, которые бы соответствовали сложившейся институциональной среде и правильно выбрать сферы для применения рыночного механизма (спроса и предложения).

На наш взгляд, в условиях современной экономики важно определить, в каких сферах экономики должны без ограничений работать рыночные регуляторы, а в каких – могут быть использованы административные методы, нормативы и другие рычаги. В рыночном сегменте все предприниматели сами должны решать, что они будут производить, в каком количестве и по каким ценам продавать товары покупателям. Здесь будут действовать принципы самоорганизации, саморегулирования и самонастройки. В то же время, в административном сегменте (бюджетная сфера, энергетика, химическая промышленность и др.) – правительство должно иметь возможность вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов (регулирование объёмов выпуска, мониторинг затрат и накоплений, регулирование прибыльности и уровня цен).

При этом важно озвучить ценовую стратегию государства по отношению к общепринятым факторам производства – человеческому потенциалу (труду), земле, недрам (полезные ископаемые), основным средствам (амортизационные отчисления), предпринимательской активности (прибыль). На наш взгляд, главная задача хозяйственного механизма должна состоять в том, чтобы создавать условия для справедливой стоимостной оценки всех задействованных факторов производства, обеспечивать их нормальное воспроизводство, расширять доступ граждан к общепризнанным человеческим ценностям цивилизации. При этом часть граждан может быть занята в секторах, в которых используются исключительно рыночные стимулы (здесь можно как «выиграть», так и «проиграть»), а другая часть – может работать в сферах, где применяются административные рычаги (в них экономические выгоды меньше, но они более надёжные в долгосрочной перспективе – предоставление жилья или компенсаций по коммунальным расходам, выплаты за непрерывный стаж работы, стабильная заработная плата, социальный и медицинский пакет). Доходы граждан этих двух сфер должны в какой-то степени выравниваться при помощи действия инструментов хозяйственного механизма (например, прогрессивного налогообложения доходов и недвижимости, акцизов на предметы роскоши), не допуская чрезмерного роста неравенства. В этом случае население страны будет более сплочённым и самоотверженным к нарастающим вызовам.

При формировании нового хозяйственного механизма в центре внимания государства должен находиться человеческий потенциал (капитал), его нормальное воспроизводство через достижение достойного размера оплаты труда и страховых взносов. Можно согласиться с мнением, что экономический рост и развитие страны наряду с материальными ценностями во многом зависит от действия факторов, влияющих на человеческий капитал. Человеческий потенциал состоит из знаний, навыков и опыта, накопленных населением страны за свою жизнь. Инвестиции в людей посредством обеспечения здорового и высококачественного питания, здравоохранения, развития образования, создания рабочих мест и повышение квалификации работников могут внести существенный вклад в развитие человеческого потенциала⁵.

В качестве первого шага на пути к внедрению нового хозяйственного механизма управления экономикой является выбор отраслей и сфер деятельности, в которых применение современных

5 Абдурахманов К. Дух действия, уверенности и победы. Правда Востока, №144 (30181), С.3.URL: www.yuz.uz

инструментов (квантовых технологий и искусственного интеллекта) является наиболее востребованным. К данному сегменту можно отнести бюджетную сферу, а также функционирование субъектов естественных монополий, энергетики и основных потребителей энергии, сельского хозяйства и обслуживающих его отраслей, жилищно-коммунального хозяйства и потребителей коммунальных услуг, автомобилестроения, оборонной и некоторых других базовых сфер экономики.

Вторым шагом является широкое привлечение инвестиций в целях оперативного распространения квантовых технологий и искусственного интеллекта в базовых отраслях экономики, а затем – в других сферах. Данную проблему можно решить на основе создания действенных экономических стимулов и принятия необходимых административных мер.

Для применения рыночных механизмов можно оставить отрасли экономики и сферы деятельности, в которых изначально имеется конкурентная среда, функционируют хозяйствующие субъекты различных форм собственности и нет проблем для входа новых предприятий на эти рынки. На этих сегментах нет необходимости применения квантовых технологий и искусственного интеллекта, так как здесь вполне справится механизм спроса и предпринимательской способности.

Моделирование процессов с использованием квантовых технологий и искусственного интеллекта будет создавать возможности для введения автоматического управления бюджетной сферой, а также обеспечения сбалансированности хозяйственных связей между базовыми отраслями экономики, прежде всего, между энергетикой и основными потребителями энергоносителей, промышленностью и сельским хозяйством, жилищно-коммунальным комплексом и населением. Квантовое моделирование экономических процессов имеет большое значение для развития автомобильной, космической, оборонной и других стратегических отраслей.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обеспечение оптимального сочетания действия административных и рыночных механизмов позволит создать благоприятные условия для преодоления современных вызов и угроз, связанных с ухудшением водообеспечения отраслей экономики и населения, высоким уровнем бедности и безработицы, высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, и одновременно активизировать действия факторов, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики.

В условиях предлагаемого хозяйственного механизма можно будет создать надежные стимулы как для улучшения производственно-финансового состояния предприятий с государственной долей, для частных хозяйствующих субъектов, так и для предприятий иных форм собственности и организационных типов. В этих условиях действие рыночных стимулов и административных рычагов будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики, решению экологических и других вызовов.

Список использованной литературы:

1. Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. М- Мысль, 1973. С. 33-35.
2. Ясин Е.Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М.: Экономика, 1990. С. 55-56.
3. Корнаи, Янош. Путь к свободной экономике Страстное слово в защиту экономических преобразований: Пер. с англ. / Янош Корнаи; [Предисл. Н. Я. Петракова]. - Москва: Экономика, 1990. – С.12-13
4. Кузьмин С. Защитные механизмы социальной системы и их использование в управлении экономическими процессами/С. Кузьмин /Экономист. 2003. № 12. - С.75-83;
5. Клейнер Г. и др. Еще раз о роли государства и государственного сектора в экономике/ Вопросы экономики. - 2004. - №4. - С. 25-42;
6. Мусин М. Проблема согласования интересов/ Экономист. 2005. №5. - С.54-56.
7. Щенников А.В. Хозяйственный механизм в системе экономических отношений. // Вестник Челябинского государственного университета. 1999. - Текст: электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hozyaystvennyy-mehanizm-v-sisteme-ekonomicheskikh-otnosheniy>
8. Воронин С., Угай Д., Азимова Ф.М. Необходимость развития классификации налогов и сборов в условиях нарастания финансовой нестабильности в мировой экономике. // Экономическое обозрение НБК. Национальный Банк Казахстана. Выпуск № 3, 2023. С.27-41. - Текст: электронный. – URL: <https://nationalbank.kz/ru/news/ekonomicheskoe-obozrenie/rubrics/2003>
9. Вишнеvский В. П., Чекина В.Д. Робот против налогового инспектора, или как изменит налоговую систему четвертая промышленная революция: обзор проблем и решений / В. П. Вишнеvский, В. Д. Чекина // Journal of Tax Reform. – 2018. – Т. 4, № 1.
10. Воронин С.А. Применение квантовых технологий и искусственного интеллекта для оздоровления предприятий с государственным участием. / Статья в сборнике научных трудов на тему “Научные основы углубления реформ в сфере управления и трансформации государственных активов”. Тошкент. NISO POLIGRAF, 2024. С.382-396

11. Bacache-Beauvallet M., Bloch F. Special issue on taxation in the digital economy. *Journal of Public Economic Theory*, 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 5–8.
12. OECD. *Advanced Analytics for Better Tax Administration: Putting Data to Work*. OECD Publishing, Paris, 2016. 57 p. DOI: 10.1787/9789264256453-en.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100